

Interviewleitfaden für das Forschungsprojekt „SAN-DMP – Sichtbarkeit, Akzeptanz und Nutzung von Datenmanagementplänen für FHs und HAWs" (FKZ: 16DFDH203A-C)

V. 0.8

Interviewleitfaden muss für die jeweilige Gruppe angepasst werden

Beginn: (Uhrzeit)

Begrüßung und Interviewsetting

aktuell 4 min

Vorstellung

- Hallo, mein Name ist x und ich werde die Gruppendiskussion heute moderieren.
- Meine Kollegin x unterstützt mich mit Notizen und falls es technische Schwierigkeiten geben sollte.
- Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unser Forschungsprojekt nehmen.

Thema

- Wie schon angekündigt sprechen wir über die Akzeptanz, Sichtbarkeit und Nutzung von Datenmanagementplänen.
- Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, was wir mit Datenmanagementplänen meinen, werde ich Ihnen nochmal kurz die Definition der Universität Wien vorlesen, die Sie auch im Infoblatt und in der Einladungsmail finden:

#währenddessen zeigt die technische Assistenz die Folie mit der Definition

- “Datenmanagementpläne sind Leitlinien, die den Forscher*innen im Rahmen eines Projekts helfen sollen, adäquat mit Daten umzugehen und eine Nachnutzung zu ermöglichen, darüber hinaus beugen sie auch einem möglichen Datenverlust vor. Durch gezielte Fragen werden Überlegungen zu Verantwortlichkeiten, zum Umgang mit finanziellen und personellen Ressourcen, zu rechtlichen Fragen, Fragen zu Metadaten und Formaten usw.

angeregt und mehr Klarheit im Umgang mit Daten gewonnen. Ziel ist, dass Daten langfristig auffindbar, verständlich und nachnutzbar gemacht werden.“

- Wir erforschen, wie man die Sichtbarkeit, Akzeptanz und Nutzung von Datenmanagementplänen an Hochschulen steigern kann.

Ende Folie

Interviewsetting

- Dazu führen wir heute ein problemzentriertes Expert*innen-Gruppen - Interview mit Ihnen durch.
- Es finden acht weitere Gruppendiskussionen mit Expert*innen statt.
- Wie bereits angekündigt, werden wir voraussichtlich ungefähr 1 ½ Stunden diskutieren.
- Das Interview wird aufgezeichnet. Die Aufnahmen werden vertraulich behandelt und nach der Analyse gelöscht.
- **AUFNAHME START (spätestens)**
- Die Publikation der Ergebnisse aus allen Gruppen ist im Frühling 2023 geplant.

Zeitplan und Übersicht

- Das Interview ist nach der Vorstellungsrunde in drei thematische Abschnitte gegliedert:
- Wir beginnen mit dem Problemfeld Datenmanagementplan und sprechen über den Status Quo im Datenmanagement.
- Im zweiten Teil diskutieren wir, in welcher Form Datenmanagementpläne idealerweise eingesetzt werden.
- Im dritten Teil sprechen wir über Lösungen. Also wie Datenmanagementpläne **in der Gruppe der xx** besser akzeptiert und sichtbarer werden können.
- Abschließend möchte ich wissen, wie Sie die Diskussion erlebt haben und was Sie für sich daraus mitnehmen können.

zur Diskussion via Zoom

- Ich würde mich sehr freuen, wenn wir frei diskutieren: Also bitte sprechen Sie insbesondere mit den anderen Interviewpartner:innen.

- Stellen Sie Fragen oder machen Sie Kommentare insbesondere auch, wenn Sie anderer Meinung sind.
- Ich werde kaum in Ihre Diskussion eingreifen.
- Manchmal stelle ich Nachfragen und achte auf die Zeit, damit wir alle Teile des Interviews besprechen können.
- Bitte achten Sie darauf, hintereinander zu sprechen und Störgeräusche zu vermeiden, weil sonst Informationen verloren gehen.

Kennenlernen

10 Minuten

Beginnen wir mit der Vorstellungsrunde: Bitte stellen Sie sich kurz vor und erwähnen Sie, welche Expertise sie zum Thema Datenmanagement einbringen.

Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der xxx. Meine Kollegin arbeitet an der xxx. Derzeit dreht sich bei uns alles um Datenmanagementpläne.

<ul style="list-style-type: none"> • Welcher Organisation gehören Sie an? 	0.1
<ul style="list-style-type: none"> • und welche Aufgaben (bzw. Berührungspunkte) haben Sie mit dem Thema Datenmanagement? 	0.2
<ul style="list-style-type: none"> • Zu Beginn: Haben Sie noch Fragen zum Infomaterial, dass Sie vorab erhalten haben? 	0.3

Problem Datenmanagementplan

30 Minuten

Problembeschreibung - Statement

Digitale Forschungsdaten fallen in einer Reihe von Forschungsvorhaben und Transferprojekten an. Gerade bei Fachhochschulen und Hochschulen für

Angewandte Wissenschaften existieren oftmals noch keine strukturierten Prozesse, mit denen Forschungsdaten während der Projektlaufzeit und insbesondere darüber hinaus gemanagt werden. Deshalb sind wir gerade an Ihren Praxiserfahrungen interessiert, um das Forschungsdatenmanagement für Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften langfristig zu verbessern.

<ul style="list-style-type: none"> • Mit welchen Arten von Forschungsdaten hatten Sie bislang Berührungspunkte? 	<p>1.1 (Erklärung, falls Nachfrage: Es ist nicht notwendig, die Datensätze persönlich erstellt oder ausgewertet zu haben. Es genügt, wenn man in irgendeiner Form damit gearbeitet hat.)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wie werden diese Daten langfristig aufbewahrt? 	<p>1.2</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie Tools oder Werkzeuge speziell zum Datenmanagement? 	<p>1.3</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wie managen Sie Ihre Daten: Verwenden Sie Datenmanagementpläne bei Ihrer Arbeit? <p>Nachfrage: Warum? Warum nicht?</p>	<p>1.4</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Was ist aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung bei der Etablierung von Datenmanagementplänen in der Gruppe der xxx ? 	<p>1.5</p>

Ideale Nutzung

15 Minuten

Gesprächsimpuls (wenn sinnvoll):

(nur auf Nachfrage: Laut dem Schweizerischen Nationalfond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, die Organisation entspricht dem DFG in der Schweiz)

Ein Datenmanagementplan befasst sich idealerweise mit den folgenden Themenfeldern:

- Der Datenerhebung, -analyse und -dokumentation,
- mit ethische, rechtliche und Sicherheitsfragen,
- mit Datenspeicherung und Datenerhalt und
- dem Austausch und Weiterverwendung von Daten.

<ul style="list-style-type: none">● Haben sie eine Lieblingsvorlage zur Erstellung eines Datenmanagementplans?<ul style="list-style-type: none">● (wenn ja) welche und warum genau diese Vorlage?	2.1
<ul style="list-style-type: none">● Welche Kernelemente braucht ein Datenmanagementplan (für xxx)?	2.2
<ul style="list-style-type: none">● Gibt es Punkte in einem Datenmanagementplan, die speziell für die Gruppe der xxx wichtig sind?	2.3

Lösung - Sichtbarkeit und Akzeptanz

15 Minuten

<ul style="list-style-type: none">• Wie kann Ihnen ein Datenmanagementplan bei der alltäglichen Arbeit helfen, damit Sie ihn gerne verwenden?	3.1
<ul style="list-style-type: none">• Was braucht es für die Gruppe der xxx, damit Datenmanagementpläne breiter eingesetzt werden?	3.2
<ul style="list-style-type: none">• Was müsste passieren, damit Sie Ihre Datenmanagementpläne zukünftig veröffentlichen?	3.3 wenn passend

Abschlussfragen

<ul style="list-style-type: none">• Gibt es noch einen Punkt, den Sie im Zuge dieser Diskussion gern besprechen wollen?	a.1
<ul style="list-style-type: none">• Fällt Ihnen noch eine besonders lustige oder tragische Geschichte ein, bei der ein Datenmanagementplan geholfen hätte?	a.2
<ul style="list-style-type: none">• In der Abschlussrunde möchte	a.3

ich Sie um einen kurzen
Rückblick bitten. Was können Sie
sich persönlich aus dieser
Diskussion mitnehmen?

Danksagung und Verabschiedung.